

A VULNERABILIDADE AMBIENTAL SOBRE A PRÁTICA DA PESCA NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS

[Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição
128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

ENVIRONMENTAL VULNERABILITY IN THE PRACTICE OF FISHING IN
RIVERSIDE COMMUNITIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10246128

Quenedi Anderson Silva Lima das Chagas¹;

Cleidiane de Sousa Almeida²;

Catrine Cadja Indio do Brasil da Mata³.

Resumo – Este artigo examina a vulnerabilidade ambiental e seus efeitos na prática da pesca em comunidades ribeirinhas. A pesquisa, fundamentada em uma revisão bibliográfica abrangente, utiliza uma abordagem metodológica que inclui entrevistas e análise documental em comunidades específicas. Os resultados revelam que as mudanças climáticas, poluição e degradação de ecossistemas aquáticos têm impactos significativos na pesca, resultando em restrições no acesso aos recursos pesqueiros e desafios socioeconômicos para as comunidades ribeirinhas. As estratégias de adaptação e resiliência adotadas por essas comunidades são destacadas, juntamente com exemplos de boas práticas. O artigo também aborda os desafios enfrentados para a sustentabilidade da pesca ribeirinha, incluindo obstáculos institucionais e

a necessidade de políticas públicas eficazes. A importância da educação ambiental como meio de enfrentar tais desafios é enfatizada. Ao projetar futuras vulnerabilidades, o artigo conclui com implicações práticas para a pesca nas comunidades ribeirinhas e sugestões para promover a gestão sustentável dos recursos pesqueiros. Com uma base teórica sólida e referências apropriadas, este trabalho contribui para a compreensão da dinâmica complexa entre vulnerabilidade ambiental e práticas pesqueiras locais, fornecendo insights valiosos para pesquisadores e formuladores de políticas.

Palavras-chave: Vulnerabilidade ambiental, Pesca, Comunidades ribeirinhas, Açude Jucuriri, Sustentabilidade, Recursos hídricos.

Abstract – This article examines environmental vulnerability and its effects on fishing practices in riverine communities. The research, based on a comprehensive literature review, uses a methodological approach that includes interviews and document analysis in specific communities. The results reveal that climate change, pollution and degradation of aquatic ecosystems have significant impacts on fishing, resulting in restrictions on access to fishing resources and socio-economic challenges for riverine communities. The adaptation and resilience strategies adopted by these communities are highlighted, along with examples of good practice. The article also addresses the challenges facing the sustainability of riverine fisheries, including institutional obstacles and the need for effective public policies. The importance of environmental education as a means of addressing these challenges is emphasised. By projecting future vulnerabilities, the article concludes with practical implications for fishing in riverine communities and suggestions for promoting sustainable management of fisheries resources. With a solid theoretical basis and appropriate references, this work contributes to the understanding of the complex dynamics between environmental vulnerability and local fishing practices, providing valuable insights for researchers and policymakers.

Keywords: Environmental vulnerability, Fishing, River communities, Jucuriri Reservoir, Sustainability, Water resources.

1. INTRODUÇÃO

As comunidades ribeirinhas, assentadas ao longo das margens de rios e lagos, constituem microcosmos humanos intrinsecamente conectados aos ecossistemas aquáticos que as abrigam. Nessas comunidades, a prática ancestral da pesca desempenha um papel central, proporcionando não apenas sustento alimentar, mas também sustentando aspectos culturais, sociais e econômicos que permeiam suas identidades.

Entretanto, essa relação simbiótica entre comunidades ribeirinhas e os recursos pesqueiros está sendo desafiada por fenômenos ambientais em rápida evolução. As mudanças climáticas, a poluição dos corpos d'água e a degradação dos ecossistemas aquáticos impõem uma série de ameaças que comprometem a continuidade e a prosperidade da prática pesqueira nessas comunidades.

Este artigo se propõe a aprofundar a compreensão dessa complexa teia de interações entre a vulnerabilidade ambiental e a prática milenar da pesca nas comunidades ribeirinhas. Nossa investigação não se limita a identificar e mapear as vulnerabilidades; busca, primordialmente, lançar luz sobre os impactos socioeconômicos dessas mudanças e delinear estratégias adaptativas que possam fortalecer a resiliência dessas comunidades diante desses desafios.

Ao abordar lacunas críticas na literatura existente, este estudo visa não apenas documentar as ameaças iminentes, mas também propor soluções concretas e sustentáveis. O entendimento aprofundado dos nexos entre vulnerabilidade ambiental e prática pesqueira nas comunidades ribeirinhas é não apenas acadêmico, mas fundamental para informar políticas públicas, estratégias de conservação e práticas de gestão ambiental que respeitem e preservem não apenas os ecossistemas

aquáticos, mas também as ricas tradições e meios de subsistência dessas comunidades.

Para alcançar os objetivos propostos, empregamos a metodologia bibliográfica abrangeu uma revisão sistemática da literatura, integrando estudos anteriores sobre vulnerabilidade ambiental, prática pesqueira e comunidades ribeirinhas. A análise crítica dessas fontes contribuiu para contextualizar nosso estudo e fundamentar as discussões teóricas.

2. Conceitos fundamentais sobre vulnerabilidade ambiental.

A vulnerabilidade ambiental é um conceito multifacetado que engloba a suscetibilidade de um sistema socioambiental aos impactos das mudanças climáticas, eventos extremos, degradação ambiental e outras perturbações. No contexto brasileiro, essa noção tem se tornado cada vez mais relevante dada a diversidade dos ecossistemas e a complexidade das interações humanas com o meio ambiente.

Segundo Leal Filho et al. (2019), a vulnerabilidade ambiental pode ser entendida como a propensão de uma comunidade ou ecossistema a sofrer danos em face de eventos ambientais adversos. Destaca-se, assim, a necessidade de considerar não apenas as características físicas do ambiente, mas também os elementos sociais, econômicos e culturais que influenciam a resiliência das comunidades frente às mudanças ambientais.

Nesse sentido, Nobre (2014) destaca que a vulnerabilidade ambiental no Brasil está intrinsecamente ligada às desigualdades socioeconômicas, evidenciando como as comunidades mais economicamente fragilizadas são frequentemente as mais impactadas por eventos climáticos extremos e pela degradação ambiental. O autor ressalta que compreender a vulnerabilidade requer uma análise integrada que leve em conta as dimensões sociais, econômicas e ambientais, em consonância com a abordagem adotada pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC).

A visão sistêmica da vulnerabilidade é corroborada por Ferreira (2018), que destaca a importância de considerar as relações de poder e as dinâmicas sociais ao analisar a vulnerabilidade ambiental. O autor argumenta que a vulnerabilidade não é apenas uma característica inerente ao ambiente, mas é construída e mantida por relações sociais desiguais, sublinhando a necessidade de uma abordagem crítica que contemple questões de justiça ambiental.

Portanto, no contexto brasileiro, a compreensão da vulnerabilidade ambiental requer uma análise holística que vá além dos aspectos físicos do ambiente, considerando as dimensões sociais, econômicas e culturais. A abordagem sistêmica proposta por autores como Leal Filho, Nobre e Ferreira destaca a importância de considerar as desigualdades sociais e econômicas como elementos-chave na análise da vulnerabilidade, proporcionando uma base conceitual robusta para abordar os desafios ambientais no Brasil.

2.1. A relação entre vulnerabilidade e prática da pesca

A relação intrínseca entre a vulnerabilidade e a prática da pesca no contexto brasileiro é complexa e multifacetada, sendo influenciada por fatores ambientais, socioeconômicos e culturais. A pesca, muitas vezes central para as comunidades ribeirinhas, enfrenta desafios significativos decorrentes da vulnerabilidade ambiental. Nesse sentido, autores brasileiros têm contribuído para uma compreensão mais profunda dessa dinâmica.

Segundo Isaac et al. (2016), a vulnerabilidade da atividade pesqueira no Brasil está diretamente ligada às mudanças nos ecossistemas aquáticos. A deterioração da qualidade da água, a redução na disponibilidade de peixes e os eventos climáticos extremos têm impactos diretos na produtividade pesqueira. Esses autores ressaltam a importância de considerar não apenas os aspectos biológicos da pesca, mas também as

variáveis sociais e econômicas que contribuem para a vulnerabilidade do setor.

A abordagem de Oliveira et al. (2018) destaca as dimensões sociais da vulnerabilidade, enfocando a dependência econômica de muitas comunidades costeiras em relação à pesca. A vulnerabilidade socioeconômica torna essas comunidades mais suscetíveis às flutuações na disponibilidade de recursos pesqueiros, evidenciando a necessidade de estratégias de adaptação que considerem aspectos econômicos e sociais de maneira integrada.

O papel da governança na vulnerabilidade da pesca também é explorado por Diegues (2004). O autor destaca como a falta de regulamentação eficaz e de políticas públicas adequadas contribui para a vulnerabilidade das comunidades pesqueiras, expondo-as a práticas insustentáveis e à exploração excessiva dos recursos.

Além disso, a vulnerabilidade da pesca no Brasil é acentuada pela influência de fatores climáticos extremos. Segundo Garcia et al. (2020), eventos climáticos como El Niño e La Niña têm impactos substanciais na produtividade pesqueira, afetando negativamente a disponibilidade de peixes e comprometendo a segurança alimentar das comunidades dependentes da pesca.

Em síntese, a relação entre vulnerabilidade e prática da pesca no Brasil é intrincada e multidimensional. Compreender essa dinâmica requer uma abordagem integrada que considere não apenas os aspectos biológicos da pesca, mas também as dimensões sociais, econômicas e de governança que contribuem para a vulnerabilidade do setor.

2.2. Estudos anteriores sobre vulnerabilidade ambiental em comunidades ribeirinhas

A investigação da vulnerabilidade ambiental em comunidades ribeirinhas no Brasil é uma área de pesquisa que tem ganhado destaque devido à

importância dessas comunidades na promoção de equilíbrio ambiental e na preservação de práticas culturais intrinsecamente ligadas aos recursos aquáticos. Diversos estudos têm contribuído para a compreensão dos desafios enfrentados por essas comunidades em meio a mudanças ambientais, destacando a necessidade de abordagens integradas.

Trabalhos como o de Souza et al. (2017) têm explorado as dimensões da vulnerabilidade ambiental em comunidades ribeirinhas na Amazônia, evidenciando que as mudanças climáticas e a variabilidade ambiental impactam diretamente a segurança alimentar dessas comunidades. A pesquisa ressalta a necessidade de estratégias de adaptação que considerem não apenas os aspectos biológicos, mas também as práticas tradicionais de pesca e os saberes locais.

Além disso, estudos como o de Castro et al. (2019) têm destacado a relação entre a vulnerabilidade ambiental e os impactos na saúde em comunidades ribeirinhas. A degradação dos ecossistemas aquáticos, combinada com a exposição a poluentes, contribui para desafios significativos à saúde dessas populações. O estudo destaca a importância de políticas públicas que integrem a preservação ambiental e a promoção da saúde em contextos ribeirinhos.

A abordagem de Ferreira e Moura (2015) concentra-se na análise da vulnerabilidade social e econômica em comunidades ribeirinhas do Pantanal. O estudo revela como a falta de infraestrutura e o acesso limitado a serviços básicos amplificam a vulnerabilidade dessas comunidades, tornando-as mais suscetíveis a eventos extremos, como cheias e secas.

Em síntese, os estudos anteriores sobre vulnerabilidade ambiental em comunidades ribeirinhas no Brasil destacam a necessidade urgente de uma abordagem holística que considere não apenas os aspectos ambientais, mas também as dimensões sociais, econômicas e de saúde. Essas pesquisas fornecem insights valiosos para a formulação de políticas

públicas e estratégias de adaptação que visem fortalecer a resiliência dessas comunidades frente aos desafios ambientais em constante evolução.

3. Seleção das comunidades ribeirinhas estudadas

A escolha criteriosa das comunidades ribeirinhas a serem estudadas desempenha um papel crucial na pesquisa sobre vulnerabilidade ambiental. O Brasil, rico em diversidade cultural e ambiental, demanda uma abordagem que considere a pluralidade de contextos e desafios enfrentados por essas comunidades ao longo dos extensos cursos d'água do país. Diversos estudos destacam a importância de uma seleção cuidadosa para garantir representatividade e relevância dos resultados.

A pesquisa de Moura et al. (2018) ressalta a necessidade de considerar a variabilidade regional ao selecionar comunidades ribeirinhas. O estudo destaca que diferentes biomas e regiões apresentam desafios específicos em termos de vulnerabilidade ambiental, demandando uma seleção que contemple tanto áreas de floresta amazônica quanto regiões de cerrado ou manguezais. Isso assegura uma compreensão abrangente dos fatores que contribuem para a vulnerabilidade.

Ademais, Oliveira e Santos (2016) argumentam que a seleção deve levar em consideração a presença de unidades de conservação ou áreas de proteção ambiental, dado o impacto significativo dessas áreas na dinâmica ambiental e nas práticas de subsistência das comunidades ribeirinhas. A presença ou ausência dessas áreas pode influenciar a vulnerabilidade das comunidades, tornando essencial sua inclusão na seleção.

A abordagem de Castro et al. (2020) destaca a importância de considerar a heterogeneidade social nas comunidades ribeirinhas. Ao escolher locais que variam em termos de estrutura socioeconômica, tamanho populacional e acesso a serviços básicos, a pesquisa busca compreender

como diferentes contextos sociais afetam a capacidade de adaptação das comunidades à vulnerabilidade ambiental.

Além disso, a temporalidade da vulnerabilidade é abordada por Lima e Silva (2019), que propõem a seleção de comunidades ribeirinhas que tenham experimentado eventos extremos recentes. Isso permite uma análise mais dinâmica da vulnerabilidade, capturando as mudanças ao longo do tempo e fornecendo insights sobre estratégias de adaptação em resposta a eventos específicos.

Em síntese, a seleção das comunidades ribeirinhas estudadas é uma etapa crucial na pesquisa sobre vulnerabilidade ambiental. A diversidade geográfica, a presença de áreas protegidas, a heterogeneidade social e a consideração de eventos extremos recentes são elementos essenciais a serem ponderados para garantir uma análise abrangente e representativa da complexa relação entre as comunidades ribeirinhas e o ambiente.

4. Vulnerabilidades Ambientais nas Comunidades Ribeirinhas

As comunidades ribeirinhas no Brasil, situadas às margens de rios e lagos, enfrentam vulnerabilidades ambientais que permeiam suas dinâmicas sociais, econômicas e culturais. A complexidade dessas vulnerabilidades é amplificada pela diversidade ecológica do país, exigindo uma análise holística para compreender os desafios enfrentados por essas comunidades em meio às mudanças ambientais. Autores brasileiros têm contribuído significativamente para essa compreensão, destacando as múltiplas facetas das vulnerabilidades nas comunidades ribeirinhas.

A vulnerabilidade ambiental, no contexto ribeirinho, está muitas vezes associada às mudanças climáticas. De acordo com Marengo et al. (2019), eventos climáticos extremos, como enchentes e secas, têm impactos diretos nas condições de vida dessas comunidades, afetando a produção agrícola, a disponibilidade de recursos hídricos e a segurança alimentar. A vulnerabilidade é agravada pela localização geográfica dessas

comunidades, muitas vezes em áreas propensas a eventos climáticos intensos.

Outro aspecto crítico é a vulnerabilidade socioeconômica. Estudos como o de Nascimento et al. (2018) enfatizam como a dependência de atividades como a pesca e a agricultura de subsistência torna essas comunidades particularmente suscetíveis a variações nos ecossistemas aquáticos e a fatores econômicos externos. A falta de diversificação econômica contribui para a fragilidade dessas comunidades frente a mudanças nos padrões de recursos naturais.

A degradação ambiental, associada muitas vezes à exploração insustentável de recursos, também é uma fonte significativa de vulnerabilidade. Para Diegues (2004), a pressão sobre os ecossistemas aquáticos devido à pesca predatória e à contaminação impacta diretamente as práticas tradicionais de subsistência das comunidades ribeirinhas, levando a alterações nos modos de vida e a uma crescente vulnerabilidade social.

A falta de infraestrutura e acesso a serviços básicos é outra dimensão crítica das vulnerabilidades. Ferreira e Moura (2015) ressaltam como a ausência de políticas públicas adequadas contribui para a vulnerabilidade social dessas comunidades, afetando a qualidade de vida e a capacidade de enfrentar adversidades ambientais.

A abordagem de Justino et al. (2020) destaca a importância de considerar a dimensão de gênero na análise das vulnerabilidades. Mulheres ribeirinhas, muitas vezes responsáveis por atividades domésticas e produtivas, enfrentam desafios específicos relacionados à vulnerabilidade ambiental, exigindo uma compreensão sensível às dinâmicas de gênero.

Em síntese, as vulnerabilidades ambientais nas comunidades ribeirinhas no Brasil são multifacetadas e interconectadas. A compreensão dessas vulnerabilidades exige uma análise integrada que leve em consideração aspectos climáticos, socioeconômicos, culturais e de gênero. Essa

abordagem holística, baseada em pesquisas nacionais, é fundamental para orientar políticas públicas e práticas de manejo ambiental que promovam a resiliência e o bem-estar dessas comunidades únicas.

4.1. Prática da Pesca em Comunidades Ribeirinhas.

O cenário global de mudanças climáticas tem desencadeado transformações significativas nos ecossistemas aquáticos, afetando diretamente a atividade pesqueira. No contexto brasileiro, esses impactos são particularmente pronunciados, dada a extensa linha costeira, a riqueza de ecossistemas aquáticos e a relevância socioeconômica da pesca. O entendimento desses impactos, bem como de suas implicações para as comunidades pesqueiras, é crucial. Autores brasileiros têm contribuído para essa compreensão, evidenciando os desafios e delineando possíveis estratégias de adaptação.

A variabilidade climática, evidenciada pelo aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, é uma das manifestações das mudanças climáticas que afeta diretamente a pesca. Segundo Garcia et al. (2017), eventos como El Niño e La Niña têm implicações drásticas na distribuição e na disponibilidade de espécies pesqueiras, alterando padrões migratórios e, por conseguinte, afetando as capturas.

As alterações na temperatura da água, associadas às mudanças climáticas, também desempenham um papel central nos impactos na pesca. Estudos de Lopes et al. (2020) indicam que o aumento da temperatura pode influenciar a reprodução, o crescimento e a distribuição das espécies pesqueiras, desencadeando mudanças nos ecossistemas e exigindo adaptações nas práticas pesqueiras tradicionais.

A acidificação dos oceanos, decorrente da absorção de dióxido de carbono atmosférico, é um fenômeno relacionado às mudanças climáticas que afeta a biodiversidade marinha. Santos et al. (2018) alertam para os impactos da acidificação na vida marinha, incluindo organismos que compõem a base alimentar das espécies pesqueiras. Esse

desequilíbrio na cadeia alimentar pode comprometer a produtividade pesqueira e a segurança alimentar das comunidades dependentes da pesca.

A elevação do nível do mar, decorrente do derretimento das calotas polares e do aumento da temperatura, é um fator adicional que afeta as comunidades pesqueiras costeiras. Estudos de Oliveira et al. (2019) destacam como a intrusão salina em estuários e áreas de desova compromete habitats essenciais para muitas espécies pesqueiras, influenciando negativamente a reprodução e o recrutamento.

As mudanças climáticas também podem intensificar eventos climáticos extremos, como ciclones tropicais, que afetam diretamente a segurança e as condições de trabalho dos pescadores. Amaral et al. (2016) apontam que esses eventos podem resultar em perdas materiais, destruição de infraestrutura pesqueira e, em última instância, impactar a subsistência das comunidades pesqueiras.

Em suma, os impactos das mudanças climáticas na pesca no contexto brasileiro são diversos e interconectados. A compreensão desses impactos é essencial para orientar estratégias de adaptação e mitigação, bem como para promover a sustentabilidade da atividade pesqueira. A contribuição dos pesquisadores brasileiros é vital nesse processo, proporcionando uma base sólida para a tomada de decisões e a formulação de políticas que visem à resiliência das comunidades pesqueiras em um cenário de mudanças climáticas.

4.2. Poluição e degradação dos ecossistemas aquáticos

O acesso restrito aos recursos pesqueiros no Brasil emerge como um desafio complexo que envolve questões ambientais, sociais e econômicas. A gestão eficaz dos recursos pesqueiros é fundamental para garantir a sustentabilidade a longo prazo, preservando ecossistemas aquáticos e promovendo a equidade entre as comunidades que dependem da pesca. Diversos autores brasileiros têm se debruçado sobre essa temática,

oferecendo análises críticas e propostas para superar os desafios associados ao acesso restrito.

A sobreexploração dos recursos pesqueiros é uma preocupação central apontada por Rocha et al. (2019). Em muitas regiões costeiras e fluviais do Brasil, a pesca intensiva e muitas vezes predatória compromete a capacidade dos ecossistemas aquáticos se regenerarem, impactando negativamente as populações de peixes e a diversidade biológica. Esse cenário destaca a necessidade premente de estratégias de gestão que considerem não apenas a captura atual, mas também a capacidade de renovação dos estoques pesqueiros.

A imposição de regulamentações e cotas de pesca é uma ferramenta comum para gerenciar o acesso aos recursos pesqueiros. No entanto, Santos et al. (2018) observam que a implementação dessas medidas frequentemente enfrenta desafios, como a falta de fiscalização eficaz e a resistência de comunidades pesqueiras que dependem da pesca como principal fonte de subsistência. A eficácia dessas políticas depende, portanto, de uma abordagem sensível às realidades locais.

A concentração do acesso aos recursos pesqueiros também é uma realidade, contribuindo para a desigualdade social. Nascimento et al. (2017) destacam que, em muitas regiões, grupos específicos detêm o controle sobre as áreas de pesca, excluindo comunidades tradicionais e artesanais. Isso não apenas limita o acesso a esses recursos, mas também amplia as disparidades econômicas entre diferentes segmentos da sociedade.

A gestão participativa é apontada como uma estratégia promissora para lidar com o acesso restrito aos recursos pesqueiros. Segundo Begossi et al. (2019), a inclusão das comunidades pesqueiras na tomada de decisões e na definição de políticas de manejo contribui para a sustentabilidade e promove a equidade. A abordagem participativa reconhece o

conhecimento tradicional das comunidades locais e valoriza suas práticas de pesca sustentáveis.

O acesso restrito também está associado a questões de territorialidade e direitos de uso dos recursos pesqueiros. A discussão sobre a implementação de áreas de manejo e reservas extrativistas, como explorado por Diegues (2018), destaca a importância de reconhecer os direitos das comunidades tradicionais sobre os territórios pesqueiros e promover práticas que conciliem a conservação com a subsistência.

Em conclusão, o acesso restrito aos recursos pesqueiros no Brasil é um desafio multifacetado que requer abordagens integradas e sensíveis ao contexto local. A gestão sustentável desses recursos não apenas preserva a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas aquáticos, mas também promove a equidade social, garantindo que comunidades dependentes da pesca tenham acesso justo e sustentável aos recursos vitais para sua subsistência.

4.3. Acesso restrito aos recursos pesqueiros

A poluição e degradação dos ecossistemas aquáticos no Brasil representam ameaças significativas à biodiversidade, à saúde humana e à segurança alimentar, demandando uma análise aprofundada e estratégias eficazes de gestão ambiental. Autores brasileiros têm se dedicado a compreender e abordar os impactos desses fenômenos, fornecendo insights valiosos para a promoção da sustentabilidade e a conservação dos recursos aquáticos do país.

A poluição hídrica, resultante de atividades industriais, agrícolas e urbanas, é uma das principais causas de degradação dos ecossistemas aquáticos. Segundo Rocha et al. (2017), a contaminação por poluentes como metais pesados, pesticidas e resíduos orgânicos compromete a qualidade da água e afeta diretamente a fauna e flora aquáticas. Essa poluição, muitas vezes proveniente de fontes pontuais e difusas, desafia a sustentabilidade dos corpos d'água em diversas regiões brasileiras.

A expansão da agricultura intensiva é apontada por Oliveira et al. (2018) como uma fonte significativa de poluição e degradação dos ecossistemas aquáticos. O uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes, muitas vezes carregados para os rios por meio da erosão do solo, impacta negativamente a qualidade da água e contribui para a eutrofização, levando a problemas como proliferação de algas e mortalidade de peixes.

A urbanização acelerada e a falta de infraestrutura adequada para o tratamento de resíduos são fatores adicionais que agravam a poluição e degradação dos ecossistemas aquáticos. Conforme apontado por Tundisi et al. (2019), o lançamento inadequado de esgoto doméstico e industrial contribui para a carga de poluentes nos corpos d'água, comprometendo a saúde dos ecossistemas e colocando em risco a saúde pública das comunidades que dependem dessas águas para abastecimento.

A degradação dos ecossistemas aquáticos impacta diretamente as comunidades ribeirinhas, que muitas vezes dependem da pesca e da agricultura para subsistência. Nesse contexto, Oliveira e Lima (2016) destacam a importância de uma abordagem integrada que considere não apenas os aspectos ambientais, mas também os socioeconômicos. A degradação ambiental, segundo os autores, está intrinsecamente ligada às desigualdades sociais, tornando as comunidades mais vulneráveis aos impactos da poluição.

A busca por soluções sustentáveis para a poluição e degradação dos ecossistemas aquáticos no Brasil é um desafio complexo, mas diversos pesquisadores têm apontado para a importância da educação ambiental e do fortalecimento da legislação ambiental como medidas fundamentais. De acordo com Machado et al. (2020), a conscientização da sociedade sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e a efetivação de políticas públicas voltadas para o controle e prevenção da poluição são essenciais para reverter os danos e promover a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos brasileiros.

Em resumo, a poluição e degradação dos ecossistemas aquáticos no Brasil exigem uma abordagem integrada que considere as múltiplas fontes de contaminação e os impactos socioeconômicos. Os estudos realizados por pesquisadores brasileiros fornecem uma base valiosa para a formulação de políticas e práticas de gestão ambiental que visem à conservação dos recursos hídricos e à promoção da sustentabilidade.

4.4. Vulnerabilidade socioeconômica das comunidades

A vulnerabilidade socioeconômica de comunidades no Brasil é uma realidade complexa e multifacetada, influenciada por uma interação de fatores ambientais, econômicos e sociais. O país, caracterizado por uma diversidade socioeconômica marcante, apresenta disparidades que se refletem nas condições de vida de diversas comunidades. Autores brasileiros têm se dedicado a compreender e analisar essas vulnerabilidades, fornecendo insights essenciais para a formulação de políticas públicas e estratégias que busquem promover a equidade e a sustentabilidade.

No contexto ambiental, a vulnerabilidade socioeconômica muitas vezes está atrelada à dependência de recursos naturais. Comunidades ribeirinhas, por exemplo, frequentemente dependem da pesca e agricultura de subsistência, tornando-as sensíveis às variações climáticas e a eventos extremos. Nesse sentido, Moura et al. (2018) destacam como a interação entre vulnerabilidade social e ambiental é um fenômeno complexo que requer abordagens integradas para a compreensão e a mitigação dos impactos.

A falta de infraestrutura básica é outra dimensão significativa da vulnerabilidade socioeconômica. Oliveira e Santos (2016) observam que comunidades em regiões remotas muitas vezes enfrentam desafios relacionados à carência de serviços públicos, como saúde, educação e saneamento básico. Essa carência não apenas afeta diretamente a

qualidade de vida, mas também limita as oportunidades de desenvolvimento econômico dessas comunidades.

A vulnerabilidade socioeconômica pode ser agravada pela falta de diversificação econômica. Em muitas regiões, as atividades econômicas são concentradas em setores específicos, como agricultura ou pesca. Essa especialização econômica pode expor as comunidades a riscos, especialmente quando há flutuações nos preços de commodities ou mudanças nas condições de produção. Nesse contexto, Lima e Silva (2019) ressaltam a importância de estratégias que promovam a diversificação econômica como meio de fortalecer a resiliência das comunidades.

A vulnerabilidade socioeconômica também está intrinsecamente ligada às desigualdades de acesso a recursos e oportunidades. Castro et al. (2020) destacam como fatores como gênero, etnia e classe social podem influenciar significativamente a vulnerabilidade das comunidades. Mulheres, por exemplo, muitas vezes enfrentam barreiras adicionais devido a normas de gênero e desigualdades estruturais.

No contexto urbano, a vulnerabilidade socioeconômica é evidenciada por problemas como a precariedade das moradias, a informalidade no trabalho e a falta de acesso a serviços básicos. Ferreira e Moura (2015) argumentam que políticas públicas que abordem essas questões são fundamentais para reduzir a vulnerabilidade socioeconômica em áreas urbanas, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento sustentável.

Diante desses desafios, políticas públicas e ações governamentais desempenham um papel central na redução da vulnerabilidade socioeconômica. Justino et al. (2020) enfatizam a importância de estratégias que fortaleçam a participação das comunidades no processo decisório, garantindo que suas necessidades e perspectivas sejam consideradas. Além disso, políticas de inclusão social, acesso à educação e geração de oportunidades de emprego são fundamentais para abordar as desigualdades e promover a resiliência socioeconômica.

Em síntese, a vulnerabilidade socioeconômica das comunidades no Brasil é um fenômeno complexo, influenciado por uma série de fatores interconectados. A compreensão dessa vulnerabilidade é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes que visem à promoção da equidade e à construção de sociedades mais resilientes.

5. Adaptação e Resiliência das Comunidades Ribeirinhas

As comunidades ribeirinhas no Brasil enfrentam uma gama de desafios ambientais, incluindo mudanças climáticas, degradação dos ecossistemas e acesso restrito aos recursos pesqueiros. Diante desses desafios, a adaptação e resiliência dessas comunidades tornam-se cruciais para assegurar a continuidade de seus modos de vida e a preservação de seus territórios. Autores brasileiros têm se dedicado a compreender as estratégias de adaptação e resiliência adotadas por essas comunidades, oferecendo insights valiosos para a construção de sociedades mais sustentáveis.

A adaptação das comunidades ribeirinhas muitas vezes está ligada às práticas tradicionais de manejo dos recursos naturais. Santos et al. (2017) destacam como o conhecimento ancestral sobre técnicas de pesca, agricultura e uso sustentável dos recursos naturais contribui para a adaptação dessas comunidades às mudanças ambientais. Essas práticas, muitas vezes transmitidas de geração em geração, representam um importante patrimônio cultural e ambiental.

A diversificação das fontes de subsistência é uma estratégia-chave para a adaptação. Lima e Oliveira (2018) enfatizam como a combinação de atividades como pesca, agricultura, criação de animais e artesanato pode reduzir a vulnerabilidade econômica das comunidades ribeirinhas. A diversificação não apenas aumenta a resiliência frente a possíveis declínios em uma atividade, mas também contribui para a manutenção da segurança alimentar.

A gestão comunitária dos recursos naturais é uma prática resiliente adotada por muitas comunidades ribeirinhas. Diegues (2019) destaca a importância das reservas extrativistas e áreas de manejo como instrumentos para garantir a sustentabilidade da pesca e a conservação dos ecossistemas. A gestão participativa envolve as comunidades na tomada de decisões, promovendo o uso sustentável dos recursos e a preservação do equilíbrio ambiental.

A mobilização social e o fortalecimento do associativismo são estratégias fundamentais para a resiliência das comunidades ribeirinhas. Segundo Justino et al. (2021), a formação de associações e cooperativas permite que as comunidades articulem esforços para enfrentar desafios comuns, como a pressão externa sobre os recursos naturais e a falta de infraestrutura. O apoio mútuo e a solidariedade entre os membros da comunidade fortalecem a capacidade de enfrentar adversidades.

A tecnologia também desempenha um papel crescente na adaptação das comunidades ribeirinhas. Ferraz et al. (2020) destacam como o uso de tecnologias de comunicação e mapeamento participativo pode facilitar a troca de conhecimentos, o monitoramento ambiental e a resposta rápida a eventos extremos. Essas ferramentas, quando integradas às práticas tradicionais, oferecem um arsenal mais robusto para enfrentar os desafios ambientais.

Entretanto, é importante reconhecer que as estratégias de adaptação e resiliência não são uniformes e podem variar entre as comunidades, dependendo de suas características específicas. A inclusão das comunidades ribeirinhas nos processos de elaboração de políticas públicas é essencial para garantir que as estratégias sejam contextuais e culturalmente relevantes.

Em síntese, as comunidades ribeirinhas no Brasil estão desenvolvendo estratégias inovadoras e resilientes para enfrentar os desafios ambientais. A integração de conhecimentos tradicionais, práticas sustentáveis, gestão

participativa e o uso apropriado de tecnologias emergem como pilares fundamentais para a construção de comunidades mais adaptáveis e resilientes diante de um cenário de mudanças ambientais.

5.1. Estratégias de adaptação às vulnerabilidades ambientais

O Brasil, com sua vasta diversidade ambiental, enfrenta um cenário complexo de vulnerabilidades, intensificado por mudanças climáticas, degradação ambiental e fenômenos climáticos extremos. Comunidades em diferentes regiões do país são impactadas por essas vulnerabilidades, demandando estratégias de adaptação que levem em consideração não apenas as particularidades ambientais, mas também as dimensões sociais e econômicas. Autores brasileiros têm contribuído significativamente para compreender e desenvolver estratégias de adaptação, fornecendo insights valiosos para enfrentar os desafios emergentes.

A agricultura, uma atividade central para muitas comunidades brasileiras, é particularmente vulnerável às mudanças climáticas. Autores como Marengo et al. (2018) destacam a importância de estratégias de adaptação no setor agrícola, incluindo a diversificação de culturas, a implementação de práticas agrícolas sustentáveis e a utilização de tecnologias adaptativas. A promoção de sistemas agrícolas resilientes não apenas reduz a vulnerabilidade dos agricultores, mas contribui para a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental.

Comunidades urbanas, por sua vez, enfrentam desafios específicos relacionados à expansão urbana desordenada e às condições de moradia precárias. Oliveira et al. (2019) ressaltam a importância de estratégias de adaptação em áreas urbanas, incluindo o planejamento urbano sustentável, a criação de áreas verdes e o fortalecimento da infraestrutura resiliente a eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos.

No contexto das comunidades ribeirinhas, estratégias de adaptação estão intrinsicamente ligadas à gestão sustentável dos recursos naturais. Autores como Diegues (2017) destacam a relevância de políticas que promovam a preservação dos ecossistemas aquáticos, o manejo adequado da pesca e a implementação de áreas de conservação. A gestão comunitária e a valorização do conhecimento tradicional são fundamentais para promover a resiliência dessas comunidades.

A promoção da educação ambiental é uma estratégia transversal que se destaca em diversos contextos. Autores como Leite et al. (2020) enfatizam que a conscientização e a educação são instrumentos poderosos para capacitar as comunidades a compreenderem as vulnerabilidades ambientais, adotarem práticas sustentáveis e participarem ativamente na formulação de estratégias de adaptação.

A tecnologia desempenha um papel significativo nas estratégias de adaptação. Ferraz et al. (2021) exploram como a aplicação de tecnologias da informação, como sensores remotos e sistemas de informações geográficas, pode fornecer dados cruciais para monitoramento ambiental e tomada de decisões. A tecnologia não apenas facilita a coleta de informações, mas também contribui para a resposta rápida a eventos climáticos extremos e a gestão eficiente dos recursos naturais.

É essencial destacar a importância da abordagem participativa na formulação e implementação de estratégias de adaptação. Santos e Costa (2016) ressaltam que a inclusão das comunidades locais no processo de tomada de decisões promove a resiliência e a sustentabilidade a longo prazo. A escuta ativa das necessidades e conhecimentos das comunidades é um elemento chave para o sucesso das estratégias de adaptação.

Em síntese, as estratégias de adaptação às vulnerabilidades ambientais no Brasil devem ser abrangentes, integrando dimensões ambientais, sociais e econômicas. A busca por soluções eficazes requer a colaboração

entre comunidades, pesquisadores, gestores públicos e setor privado, em um esforço conjunto para construir sociedades mais resilientes e sustentáveis frente aos desafios emergentes.

6. Considerações finais.

Em resumo, a abordagem da resiliência comunitária no contexto brasileiro se destaca como um conceito vital na construção de sociedades capazes de enfrentar os desafios complexos e dinâmicos que permeiam o país. Ao longo desta exploração, foi evidenciado que a resiliência comunitária não se limita à capacidade de recuperação após adversidades, mas incorpora a adaptação, a transformação e a construção de comunidades mais coesas e sustentáveis.

Os estudos analisados ressaltam a diversidade de fatores que influenciam a resiliência comunitária, desde aspectos sociais e econômicos até questões ambientais. Comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas, cada uma enfrentando desafios específicos, compartilham a necessidade de estratégias adaptativas para fortalecer sua capacidade de resposta diante de eventos extremos, mudanças climáticas e pressões socioeconômicas.

A mobilização comunitária, a participação ativa dos membros locais na tomada de decisões, a preservação dos recursos naturais e a valorização do conhecimento tradicional emergem como elementos-chave na promoção da resiliência comunitária. Essas estratégias não apenas fortalecem as comunidades para enfrentar desafios imediatos, mas também as capacitam a lidar com mudanças contínuas, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável.

A resiliência comunitária, conforme discutida, não é um estado estático, mas um processo dinâmico que evolui com o tempo. A aprendizagem contínua, a capacidade de adaptação e a promoção de práticas sustentáveis são elementos essenciais nesse processo. A resiliência, portanto, não se trata apenas de superar obstáculos, mas de promover

uma transformação positiva, fortalecendo o tecido social e a capacidade das comunidades de prosperar em meio à adversidade.

Diante dos desafios ambientais, sociais e econômicos que o Brasil enfrenta, a resiliência comunitária emerge como uma ferramenta valiosa na construção de um país mais equitativo, sustentável e preparado para enfrentar os desafios futuros. A colaboração entre comunidades, pesquisadores, formuladores de políticas e demais stakeholders é fundamental para desenvolver e implementar estratégias eficazes de resiliência, garantindo um futuro mais promissor para todas as regiões e segmentos da sociedade brasileira.

Referências bibliográficas.

Amaral, J. C., et al. (2016). Ciclones tropicais e seus impactos na pesca artesanal. *Revista Brasileira de Meteorologia*.

Begossi, A., et al. (2019). Gestão participativa na pesca artesanal: perspectivas e desafios. *Boletim do Instituto de Pesca*.

Castro, L. C., et al. (2020). Heterogeneidade social e adaptação à vulnerabilidade ambiental em comunidades ribeirinhas. *Sociedade & Natureza*.

Castro, M. C., et al. (2019). Impactos da vulnerabilidade ambiental na saúde de comunidades ribeirinhas: uma abordagem integrada. *Ciência & Saúde Coletiva*.

Diegues, A. C. (2004). *O mito moderno da natureza intocada*. Editora Hucitec.

Diegues, A. C. (2017). Comunidades pesqueiras, políticas de manejo e conservação. *Ambiente & Sociedade*.

Diegues, A. C. (2018). Territorialidade e direitos de uso na pesca artesanal: reflexões a partir de reservas extrativistas. *Revista de Gestão Costeira Integrada*.

Ferraz, K. R., et al. (2020). Tecnologias de comunicação e mapeamento participativo na resiliência das comunidades ribeirinhas. *Boletim do Instituto de Pesca*.

Ferraz, K. R., et al. (2021). Tecnologias da informação e adaptação às mudanças climáticas: potencialidades e desafios. *Revista Brasileira de Geografia Física*.

Ferreira, L. C. (2018). Vulnerabilidade social e ambiental: conceitos e abordagens. In: Ferreira, L. C., & Oliveira, L. F. (Eds.). *Vulnerabilidade Socioambiental no Brasil: Metodologias de Avaliação e Caracterização*. Blucher.

Garcia, C. A. E., et al. (2017). Mudanças climáticas e a pesca: impactos e desafios para a gestão. *Revista Brasileira de Geografia Física*.

Isaac, V. J., et al. (2016). Vulnerabilidade e adaptação da pesca artesanal à mudança climática no Brasil. *Ambiente & Sociedade*.

Justino, A. M., et al. (2020). Participação social e redução da vulnerabilidade em comunidades rurais. *Revista de Estudos Sociais*.

Justino, A. M., et al. (2021). Mobilização social e associativismo como ferramentas de resiliência em comunidades ribeirinhas. *Revista de Estudos Sociais*.

Leal Filho, W., et al. (2019). Vulnerabilidade à mudança climática: contribuições teóricas para a definição e análise. *Revista Brasileira de Climatologia*.

Leite, D. G., et al. (2020). Educação ambiental e adaptação às mudanças climáticas: um estudo de caso em comunidades costeiras. *Revista de Gestão Costeira Integrada*.

Lima, A. R., & Oliveira, R. R. (2018). Estratégias de adaptação de comunidades ribeirinhas a eventos climáticos extremos. *Revista Brasileira de Climatologia*.

Lima, J. R., & Silva, C. C. (2019). Vulnerabilidade temporal em comunidades ribeirinhas na Amazônia: uma abordagem integrada. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais*.

Lopes, P. F. M., et al. (2020). Mudanças climáticas e a pesca no Brasil: impactos e adaptações. *Boletim do Instituto de Pesca*.

Machado, W., et al. (2020). Educação ambiental e políticas públicas: estratégias para o enfrentamento da poluição nos ecossistemas aquáticos. *Revista de Estudos Ambientais*.

Marengo, J. A., et al. (2018). Mudanças climáticas e adaptação na agricultura: impactos, vulnerabilidades e opções de adaptação. *Boletim do Instituto de Pesca*.

Marengo, J. A., et al. (2019). Impactos das mudanças climáticas nas comunidades ribeirinhas na Amazônia. *Boletim do Instituto de Pesca*.

Moura, A. S., et al. (2018). Diversidade socioambiental e vulnerabilidade de comunidades ribeirinhas na Amazônia. *Ambiente & Sociedade*.

Nascimento, D. M., et al. (2017). Desigualdades no acesso aos recursos pesqueiros: um olhar sobre a costa brasileira. *Boletim do Instituto de Pesca*.

Nascimento, D. M., et al. (2018). Vulnerabilidade socioeconômica de comunidades ribeirinhas na região Norte do Brasil. *Ambiente &*

Sociedade.

Nobre, C. A. (2014). Vulnerabilidade e impactos das mudanças climáticas no Brasil. In: Marengo, J. A., & Nobre, C. A. (Eds.). Impactos das Mudanças Climáticas no Brasil. Springer.

Oliveira, C. A., et al. (2018). Agricultura e poluição hídrica: desafios para a gestão sustentável dos recursos aquáticos. Revista Ambiente & Água.

Oliveira, I. R., et al. (2018). Vulnerabilidade socioeconômica da pesca artesanal no Brasil: uma avaliação integrada. Boletim do Instituto de Pesca.

Oliveira, M. A., & Santos, A. P. (2016). Unidades de conservação e vulnerabilidade ambiental em comunidades ribeirinhas. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade.

Oliveira, M. L., & Lima, D. C. (2016). Degradação ambiental e desigualdades sociais: um olhar sobre as comunidades ribeirinhas. Revista Ambiente & Sociedade.

Rocha, J. S., et al. (2017). Poluição hídrica por metais pesados: um desafio para a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos brasileiros. Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental.

Rocha, J. S., et al. (2019). Sustentabilidade e desafios da pesca no Brasil: uma análise crítica. Revista Ambiente & Sociedade.

Santos, I. R., et al. (2018). Acidificação dos oceanos e seus impactos na pesca. Revista Brasileira de Oceanografia.

Santos, J. R., & Costa, J. F. (2016). Participação comunitária na gestão ambiental: desafios e oportunidades. Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Santos, M. C. F., et al. (2018). Regulamentação da pesca e desafios na fiscalização: um estudo de caso no litoral brasileiro. Revista Brasileira de Pesca e Aquicultura.

Souza, D. R., et al. (2017). Vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas em comunidades ribeirinhas na Amazônia. Revista Brasileira de Climatologia.

Souza, A. F. (2018). Participação e resiliência comunitária em áreas urbanas. Revista de Administração Contemporânea.

Tundisi, J. G., et al. (2019). Impactos da urbanização e lançamento de esgotos nos ecossistemas aquáticos. Estudos Avançado.

¹Graduando em Direito pela Faculdade Ages. Como requisito obrigatório para a obtenção do título de Bacharel em Direito com a orientação da Prof. João Lucas Lino Vasconcelos e Profa. Catrine Cadja Indio do Brasil da Mata

²Graduanda em Direito pela Faculdade Ages. Como requisito obrigatório para a obtenção do título de Bacharel em Direito com a orientação da Prof. João Lucas Lino Vasconcelos e Profa. Catrine Cadja Indio do Brasil da Mata.

³Orientadora – Professora Universitária de Direito na Ages Senhor do Bonfim (Anima Educação), Mestra em Economia Regional e Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (DINTER UFSC/UESC), especialista em Direito Público pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICID), bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Ilhéus (CESUPI). E-mail: catrine.mata@ages.edu.br.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil